

GTnum HUMANÉ (HUMANités Numériques en Éducation)

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR

Créateurs du PGD : Georges-Louis Baron, Magali Loffreda, Béatrice Drot-Delange, Thibaud Hulin et Solène Zablot

Affiliation du créateur principal : Université de Paris

Modèle du PGD : ANR - Modèle de PGD (français)

Dernière modification du PGD : 30/01/23

Financier : MENJS-DNE

Résumé du projet

Le projet HUMANÉ est mené dans le cadre d'un groupe de travail thématique coordonné par la Direction du numérique pour l'éducation (DNE), une instance du Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il est porté par le Groupement d'intérêt scientifique "Innovation, Interdisciplinarité, Formation" (GIS 2IF), et réunit un ensemble de chercheurs et d'institutionnels de cinq régions académiques (Auvergne-Rhône-Alpes : académies de Clermont-Ferrand et de Lyon ; Bourgogne-Franche-Comté : académie de Besançon ; Île-de-France : académies de Paris et de Versailles ; Nouvelle-Aquitaine : académie de Poitiers ; Pays de La Loire : académie de Nantes), autour de la question des Humanités numériques (HN), et plus spécifiquement des Humanités numériques en éducation (HNE).

Le thème des HNE se trouve à l'interface de trois grands domaines éducatifs : les sciences, les technologies et les Humanités (Lettres et arts), et pose la question du rapport à la "matière" numérique en tant qu'elle bouleverse notre organisation sociale et nos modes de pensée. Le GTnum HUMANÉ a pour objectif d'en préciser les contours et d'en montrer les enjeux, à partir d'une recherche participative multicentrique et pluridisciplinaire.

Il s'agit principalement de :

- décrire et faire largement connaître les pratiques enseignantes en éducation aux HN (scénarios pédagogiques et autres ressources), et ainsi favoriser le développement d'une didactique et d'une littérature numériques ;
- cartographier le domaine des HNE, en termes de compétences, spécifiques ou transversales (critiques et réflexives, créatives, communicationnelles), d'acteurs et de publications scientifiques ;
- et d'analyser la mise en oeuvre d'enseignements en HN, d'un point de vue disciplinaire et transversal, en lien avec le contexte social de l'élève (famille, relations sociales, citoyenneté), et avec son projet d'orientation professionnelle, pour les plus âgés d'entre eux.

Chercheur Principal : Georges-Louis Baron

Identifiant ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-2704-7821>

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1.1. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Comme explicité dans la présentation du projet, le GTnum HUMANÉ repose sur cinq régions académiques, faisant ainsi intervenir des chercheurs et institutionnels de différents laboratoires et structures répartis sur sept académies, chacun de ces acteurs étant affilié à un ou plusieurs projets de recherche. Par conséquent, le présent PGD sera organisé par projets afin de clarifier l'ensemble des données produites dans le cadre du GTnum.

a) Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

Les chercheurs du laboratoire ACTé ont pour objectif, d'une part d'analyser la manière dont les manuels scolaires abordent la question de l'éducation aux données et d'autre part de rendre compte d'un dispositif pédagogique sur cette même question.

Pour cela, les chercheurs ont opté pour des analyses de corpus de textes, à savoir des manuels scolaires disponibles sous forme numérique avec un accès éditeur. Des productions élèves et enseignants ont aussi été analysées ; ces productions sont accessibles librement en ligne.

b) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

Deux projets ont été menés dans le cadre des travaux du GTNum Humané :

Projet « Toolib »

Ce projet est porté par Thibaud Hulin. Il vise à apporter des modifications à l'interface numérique de la plateforme *toolib.fr* à destination des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, il s'agit de rendre compte des adaptations nécessaires pour permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les services numériques et de rendre compte de l'utilisation qu'elles font de cette plate-forme (recherche de logements par exemple) dans un but de sensibilisation des designers à ces questions-là.

Au sein de ce projet, une étude a été menée par Thomas Rivière, en stage au laboratoire ELLIADD, sur la mobilité des personnes en situation de handicap. Elle a pour finalité de connaître les difficultés rencontrées par cette population lors de leur déplacement - ce qui implique de comprendre la multitude des besoins associés à différents types de handicap, et d'apporter des modifications à l'interface numérique de la plateforme *toolib.fr*.

Dans le cadre de cette étude, une enquête, basée sur des méthodologies mixtes, qualitatives et quantitatives, a donné lieu à :

- la consultation de données issues de recherches antérieures menées par des chercheurs du laboratoire ELLIADD ;
- la consultation de données issues d'enquêtes menées par les membres de l'entreprise *Toolib* ;

- a consultation des données d'audience de la plateforme toolib.fr via la base de donnée en ligne de *Google* : *Google analytics* ;
- 1 questionnaire édité avec le logiciel *Sphinx IQ2*. Le lien vers le questionnaire a été envoyé par mail à des directeurs d'associations en lien avec le handicap, et ces derniers ont transféré le lien à leurs adhérents ; 145 répondants ;
- 15 entretiens individuels semi-directifs (dirigés par Thomas Rivière à l'aide d'une grille d'entretien qu'il a lui-même élaboré) réalisés en distanciel via le logiciel *Zoom* ou *Jitsi* ;
- 10 tests utilisateurs de eyes-tracking : dans un contexte expérimental, les usagers ont dû naviguer sur une application web, et, sous la supervision de Thomas Rivière, résoudre seuls une série de tâches. Les comportements de navigation (parcours visuel, clics de souris, etc.) ont été enregistrés avec le logiciel *Tobii Pro Lab*.

Ontologie

Il s'agit de dégager les premiers éléments de vocabulaire susceptibles d'aider à construire un premier lexique utile pour la création d'une ontologie sur les Humanités numériques (définition des termes et structuration du champ des Humanités numériques) et analyser la structuration des compétences (comment sont-elles structurées les unes par rapport aux autres ?).

Ce travail repose sur une analyse documentaire prenant appui sur une veille qui concerne la littérature numérique/hypertextuelle/hypermediatique. L'idée a été d'extraire, à partir de ces documents, des éléments de vocabulaire propres à la littérature numérique et dresser une première liste de vocabulaire à partir duquel effectuer une seconde recherche afin de le préciser.

Le compte-rendu des données recueillies est accessible sous la forme d'une carte mentale dont les contenus s'appuient sur la travail de groupes d'experts (chaque groupe rend, également, compte de leurs travaux dans des livrables).

c) Région académique Île-de-France

Académie de Paris : Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

Les chercheurs du LabSIC et du GRIPIC ont réutilisé des données préexistantes collectées dans le cadre d'un travail avec l'INSPÉ, le rectorat et la DANE de l'académie de Paris issues de :

- 3 focus-group de 2 heures avec des étudiants *Ambassadeurs du numérique* (étudiants volontaires) 2nd degré de l'INSPÉ de Paris (12 participants) dans l'objectif de récolter des éléments de discours sur leurs pratiques numériques ; les discours des étudiants ont fait l'objet de prises de notes via l'application d'écriture collaborative *Framapad*. Dans le cadre du projet HUMANÉ, il s'agit d'exploiter ces données afin d'analyser des éléments de discours des ambassadeurs sur leurs pratiques numériques ;
- des analyses de mémoires de Master 2 MEEF 2nd degré des étudiants *Ambassadeurs du numérique* récupérés auprès du responsable de la bibliothèque de l'INSPÉ de Paris.

Une demande a été faite auprès de l'académie pour obtenir : les retranscriptions des entretiens réalisés pour le suivi des ambassadeurs du numérique 1er degré, les mémoires de fin d'étude des Master MEEF 2 1er degré, et l'autorisation de mise en place de focus-group avec les *Ambassadeurs du numérique* 1er degré.

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

Les chercheurs ont opté pour des méthodologies qualitatives qui ont donné lieu à :

- 1 questionnaire auprès d'étudiants de L3. Il a servi à confirmer la confusion entre TICE et Humanités numériques. Les données, traitées localement, ont ensuite été effacées (grille non mise à disposition) ;
- 2 webinaires : le premier en janvier 2021 avec des enseignants, le second avec des étudiants de MEEF Encadrement Educatif ;
- 1 webinaire avec la DANE et Canopé 78 sur la thématique « Intelligence artificielle, éthique et philosophie » ;
- 1 travail autour du jeu *Médiasphère V2* (en cours de réalisation) ;
- 6 entretiens auprès d'enseignants et de formateurs de l'académie (grilles non mises à disposition). Les entretiens ont été enregistrés, mais leur traitement a été limité à la compréhension globale du projet sans analyse thématique.

d) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

Les chercheurs du CREN ont opté pour des méthodologies qualitatives qui ont donné lieu :

- à des enquêtes de terrain portant sur le thème de la « parentalité numérique » auprès des parents ;
- 1 questionnaire réalisé avec l'académie de Versailles sur les représentations des professeurs des écoles stagiaires M1 et M2 MEEF (grille non disponible) ;
- 5 entretiens avec des parents dont les données ont servi à la compréhension globale du projet (grille non mise à disposition).

Note : pour les académies de Versailles de Nantes l'encadrement des travaux réalisés par les stagiaires recrutés sur le projet a été assuré par les chercheurs des laboratoires EDA et CREN.

1.2. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

a) Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

Les données collectées par les chercheurs du laboratoire ACTé sont les suivantes :

- 6 manuels scolaires au format .pdf (environ 10 pages traitées par manuel) ;
- productions d'élèves disponibles sur la base de données *Data.gouv.fr* : Les chercheurs ont mobilisé les jeux de données disponibles dans cette base au format .csv et ont analysé les réutilisations de ces fichiers par les élèves ;
- productions d'enseignants : sur le web, pour analyser les discours des enseignants sur les productions des élèves, sélection de pages au format .html contenant des vidéos (mpeg4),

des copies d'écran, des copies de *Tweet*, 1 fichier son et des textes.

b) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

Projet Toolib

En ce qui concerne le projet *Toolib*, les données collectées par Thomas Rivière sont les suivantes :

- pour les données issues de recherches antérieures : données textuelles ; 65 fichiers au format ".doc" et ".pdf" (400 Mb) ;
- Pour les données d'audience : ces données n'ont pas été stockées ; elles sont accessibles sur *Google Analytics* ;
- pour le questionnaire :
 - données numériques : email des enquêtés ; informations sur le handicap (type, origine et aides techniques et humaines) ; informations relatives aux habitudes de déplacement (fréquence, difficultés rencontrées, hébergement, trajet) ; informations relatives aux usages du numérique (fréquence d'utilisation de support numérique et d'Internet) ; informations d'identifications (sexe, tranche d'âge, zone de résidence principale : urbaine VS rurale) ; informations sur la vie professionnelle (catégorie socio-professionnelle) ; 1 fichier au format ".xls" ;
 - données numériques (base de données) : tests utilisateurs (mouvements oculaires).

Les réponses au questionnaire, stockées en ligne sur les serveurs du logiciel *Sphinx IQ2*, représentent 50 Ko.

- pour les entretiens :
 - données textuelles : retranscriptions des entretiens.
- pour les tests utilisateurs de eyes-tracking :
 - données numériques des comportements de navigation : 15 mp4.

Les entretiens et les tests utilisateurs ont donné lieu à des prises de notes manuscrites sur 2 cahiers de 96 pages.

Ontologie

Le travail de recherche repose sur le croisement de trois sources d'informations :

- la réalisation de cartes-mentales sur l'application *Freemind* (travaux issus des groupes de travail) ;
- *Edubases*, base de données des fiches d'enseignants sur l'expérience pédagogique ;
- *ScolomFr*, pour la structuration des informations ;

L'ontologie n'est actuellement pas disponible en ligne.

c) Région académique Île-de-France

Académie de Paris : Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne

Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

Les données collectées par les chercheurs des laboratoires LabSIC et GRIPIC sont les suivantes :

- Pour les focus-group : données textuelles ; 6 fichiers au format .doc - les *Framapads* utilisés lors des focus-group ont été effacés et les données enregistrées sur des fichiers *Word* ;
- pour les mémoires de Master 2 MEEF 2nd degré : données textuelles ; 7 fichiers de 70 à 80 pages (523 pages au total) au format .pdf

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

- pour les entretiens : enregistrements via le logiciel *Zoom*, récupération des fichiers au format MP4 (traitement non systématique) avec extraction d'images au format .jpeg et .png pour illustrer les écrits de recherche ;
- les webinaires : quelques enregistrements audio et captures d'écran (.jpeg ou .png) pour illustrer les écrits de recherche ;
- le questionnaire : envoi de questionnaires générés à partir du logiciel *LimeSurvey*, données exportées au format .xls ;
- construction de scénarios pédagogiques par les participants du projet (chercheurs, stagiaires, formateurs) via *Word*, *GoogleDoc*, *Excel* (fichiers : .doc, .docx et .xls).

En dehors des captures d'écran, toutes les autres données ont été supprimées, car elles n'ont pas vocation à être diffusées.

d) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

Les données collectées par les chercheurs du laboratoire du CREN sont les suivantes :

- 340 réponses à un questionnaire diffusé auprès de parents d'élèves scolarisés en école primaire et au collège. Questionnaire réalisé via le logiciel *LimeSurvey* et données extraites au format .xls ;
- les entretiens ont été enregistrés depuis un enregistreur vocal au format .mp3 ;
- questionnaire enseignants : 20 réponses via le logiciel *LimeSurvey* et données extraites au format .xls.

Toutes les autres données ont été supprimées, car elles n'ont pas vocation à être diffusées.

2. Documentation et qualité des données

2.1. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les métadonnées sont produites par chacun des membres du projet sur leurs propres données, en suivant le chemin de description suivant, inspiré du Dublin Core :

1. Titre

2. Créateur
3. Sujet et mots-clefs
4. Description
5. Editeur
6. Contributeur(s)
7. Date
8. Type
9. Format
10. Identifiant (référencement)
11. Source
12. Langue
13. Relation (lien vers une donnée liée)
14. Droits

Les métadonnées feront l'objet d'une relecture par le comité de pilotage du projet.

a) Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

Au stade actuel du projet, le nommage des données analysées est le suivant :

- pour les manuels scolaires : ils ont été nommés de A à F comme suit : analyse manuel.xlsx
- pour les productions, les chercheurs disposent de quatre corpus désignés par des numéros (de 1 à 4) et nommés comme suit : corpusX.xlsx

b) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

Toolib

En ce qui concerne le projet *Toolib*, les données numériques issues des tests utilisateurs de eye-tracking collectées par Thomas Rivière respectent le nommage suivant : "2021(année)XX(mois)_EntretienX(n°).mp4"

Ontologie

L'ontologie est disponible sous la forme d'une unique base de données. Les cartes-mentales n'ont pas de nommage systématique.

c) Région académique Île-de-France

Académie de Paris ; Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

Au stade actuel du projet, le nommage des données est le suivant :

- pour les prises de notes (données textuelles) issues des focus groups : "CRAteliers(numéro).doc"
- pour les mémoires de Master 2 MEEF 2nd degré (données textuelles) : "Mémoire(numéro).pdf"

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

Les données ayant été supprimées, il n'y a pas de normalisation pour le nommage des fichiers comportant les données issues de la recherche.

d) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

Les données ayant été supprimées, il n'y a pas de normalisation pour le nommage des fichiers comportant les données issues de la recherche.

2.2. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en oeuvre ?

La qualité et la conformité des données ont fait l'objet d'une discussion et d'une évaluation collégiale lors des réunions de travail.

En cas de problème, des régulations sont prévues au sein du comité de pilotage du projet. La responsabilité de la standardisation des données est confiées aux membres du projet.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3.1. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Après décision collégiale, les données choisies pour être mises à disposition auprès de l'ensemble des membres du projet ont été stockées sur l'espace sécurisé dédié au projet du cloud de l'Université de Clermont-Auvergne (*UCA Drive*). Les données ont été sauvegardées de façon hebdomadaire. L'accès à cet espace se fait après authentification, et est strictement réservé aux membres du projet.

Les données seront à terme déposées, soit sur le service *Cumulus* de l'université Paris Cité, en s'assurant auprès de la Direction du système d'information et du développement numérique (DSIN) que le service est bien maintenu. Soit, un stockage via *NextCloud* pourra être envisagé (sous réserve que le volume de donnée le permette) ou sur les serveurs *d'Huma-Num*.

Une partie des données est également accessible depuis l'entrepôt *Zenodo*.

Pour chacun des projets, le stockage des données est assuré comme suit :

a) Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

L'ensemble des données collectées et produites par les chercheurs du laboratoire ACTé est stocké sur le cloud de l'UCA (*UCA Drive*) qui est sauvegardé quotidiennement par les services de l'UCA.

Concernant la sauvegarde locale des données, les ordinateurs professionnels fournis par l'UCA bénéficient d'une sécurité accrue : anti-virus fort et mis à jour, accès à l'ordinateur protégé, ordinateur crypté.

Une sauvegarde de ces données est effectuée tous les 15 jours sur le disque dur externe de la directrice du laboratoire ; ce disque est stocké dans son bureau.

b) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

Projet Toolib

En ce qui concerne le projet *Toolib*, au stade actuel du projet, le stockage des données collectées et produites par Thomas Rivière est le suivant :

- pour les données numériques issues du questionnaire en ligne : stockage en ligne sur serveurs *Sphinx* hébergés dans le datacenter de la société *OVH* (Roubaix). Les données sont sauvegardées quotidiennement, localement, puis répliquées sur des serveurs géographiquement distants. Les données sont également sauvegardées à chaque publication effectuée depuis le logiciel *Sphinx IQ*.
- Pour les données numériques des comportements de navigation issues des tests de eye-tracking : stockage dans l'ordinateur professionnel et sur le disque dur externe de Thomas Rivière. Les données sont sauvegardées quotidiennement sur deux supports numériques externes cryptés.
- Pour les données textuelles issues des notes de terrain (cahiers) : stockage dans le tiroir du bureau du domicile de Thomas Rivière.

Ontologie

Les cartes mentales réalisées à l'aide du logiciel *Freemind* sont stockées sur le serveur *Zenodo*.

L'ontologie est une base de données stockée sur un ordinateur personnel et sur la plate-forme *GitHub*.

c) Région académique Île-de-France

Académie de Paris ; Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

L'ensemble des données collectées et produites par les chercheurs des laboratoires LabSIC et GRIPIC est stocké sur les ordinateurs de Aude Seurrat et Laurent Petit, les deux chercheurs ayant animé les focus-group et analysé les mémoires de M2 Master MEEF 2nd degré.

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

Les espaces de stockage des données ont été les suivants :

- *Zoom* ;
- *Nextcloud*, cloud utilisé par l'université Paris Cité,
- les ordinateurs professionnels des participants.

d) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

Tout au long du projet, les données collectées et produites par le chercheur du CREN sont stockées sur l'ordinateur d'Arnaud Séjourné et sur l'espace de stockage et de partage de l'Université de Nantes (*Uncloud*).

Concernant les données issues du questionnaire, elles sont hébergées par le serveur *Limesurvey* de Le Mans Université.

3.2. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

La sécurité des données stockées sur l'UCADrive est assurée par la restriction de l'accès aux seuls membres du projet, via mot de passe.

L'anonymat est systématiquement assuré lors du dépôt des données sur la plateforme de partage des données et dans les publications.

a) Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

Les données sont accessibles aux seuls chercheurs impliqués dans le projet Humané.

b) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

En ce qui concerne le projet *Toolib*, celui-ci est encadré par le délégué à la protection des données de l'UFC. Ainsi les données ont fait l'objet d'un traitement inscrit au registre des traitements tenus par le DPD. Une analyse d'impact a également été effectuée et validée par le président de l'Université de Franche-Comté.

Il n'y a pas de données sensibles collectées dans le cadre de l'ontologie.

c) Région académique Île-de-France

Académie de Paris ; Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

Les données collectées et produites par les chercheurs des laboratoires LabSIC et GRIPIC sont accessibles à eux seuls. Les mémoires sont sous la responsabilité de la bibliothèque de l'INSPÉ de Paris qui en assure donc la sécurité.

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

Les données collectées et produites par les chercheurs des laboratoires sont accessibles à eux seuls. L'accès aux espaces de stockages sont protégés par une identification des utilisateurs.

d) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

La sécurité des données stockées sur *Uncloud* et *LimeSurvey* est assurée par la restriction de l'accès aux seuls membres du projet, via mot de passe.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4.1. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Le projet HUMANE respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. L'engagement des membres du projet sur le volet RGPD a par ailleurs été stipulé dans le "Document de conformité de la recherche à la réglementation sur la protection des données" de l'Université de Paris, transmis au délégué à la protection des données personnelles (DPD) de l'Université de Paris.

Les membres du projet, en conformité avec les principes de l'éthique de la recherche, respectent la confidentialité des données sur le terrain (ne pas divulguer les informations personnelles dans le cercle d'inter-connaissance), et durant le processus de recherche (respect de la confidentialité des données).

Concernant l'information et l'obtention du consentement éclairé des enquêtés au moment des phases d'enquête (questionnaire, entretien, focus-group), une note d'information présente l'objectif principal du projet ainsi que le protocole de recueil, de traitement, et de conservation des données.

Les enquêtés pourront contacter les membres du comité de pilotage du projet via une adresse mail dédiée.

Les données à caractère personnel seront anonymisées ou pseudonymisées (pseudonymisation des enquêtés et/ou des lieux).

Le respect des données à caractère personnel et l'anonymat des interlocuteurs sera mis en oeuvre dans le cadre de tout processus de publication, dans le respect des codes déontologiques en vigueur en Europe.

a) Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

Pas de traitement de données à caractère personnel.

b) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

En ce qui concerne le projet *Toolib*, l'anonymat est systématiquement assuré lors du dépôt des données sur la plateforme de partage des données et dans les publications.

Conformément à l'article 13 du RGPD, les informations suivantes ont été notifiées aux personnes concernées par le traitement de leurs données :

- finalité du traitement ;
- nom et coordonnées du responsable du traitement ;
- nom et coordonnées du DPD ;
- durées de conservation de leurs données ;
- les données concernées et leur utilisation ;
- et les modalités d'exercice de leurs droits : droits d'accès, de portabilité, de rectification, à l'effacement, de limitation et d'opposition.

Ces informations ont été communiquées via une note d'information avant chaque phase de collecte de données via le questionnaire, ou avant le début d'un entretien individuel.

Les données ont fait l'objet des points suivants :

- pseudonymisation pendant le traitement des données : chaque participant avait un code individuel généré aléatoirement ; le fichier de correspondance code/individu a été détruit ;
- anonymisation une fois l'étude close : les données à caractère personnel ont été supprimées manuellement des enregistrements ;
- contrôle des accès logiques ;
- minimisation des données ;
- lutte contre les logiciels malveillants ;
- chiffrement ;
- journalisation ;
- contrôle accès physique aux serveurs ;
- archivage ;
- protection des sites web ;
- contrat de sous-traitance ;
- sécurisation des canaux informatiques ;
- traçabilité ;
- sécurisation de l'exploitation ;
- gestion des postes de travail ;
- sauvegarde des données ;
- maintenance ;
- sécurisation des matériels ;
- sécurisation des documents papier ;
- sécurité physique ;
- sécurisation des matériels ;

- éloignement des sources de risques.

Dans le cadre des travaux associés à l'ontologie, aucune donnée à caractère personnel n'a été collectée.

c) Région académique Île-de-France.

Académie de Paris ; Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

En ce qui concerne les données textuelles issues des focus-group, les noms des étudiants n'apparaissent pas dans les fichiers.

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

Pas de traitement de données à caractère personnel.

d) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

Pas de traitement de données à caractère personnel.

4.2. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

S'agissant d'un projet coopératif, les partenaires académiques et les laboratoires scientifiques sont responsables des données recueillies dans leur région. Chaque entité ou chaque membre du projet reste donc propriétaire de ses données, néanmoins elle/il s'engage à partager une partie des données collectées et/ou produites dans le cadre du projet.

Voir pour la suite l'identification des données sur l'entrepôt de données (DOI...).

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes : Université Clermont Auvergne (UCA), laboratoire ACTé

Les jeux de données disponibles sur la base *Data.gouv.fr* sont librement accessibles en ligne. Les données issues des manuels scolaires sont anonymisées et les chercheurs impliqués dans le projet en sont les titulaires.

a) Région académique Bourgogne-Franche-Comté (UFC) : Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD

En ce qui concerne le projet *Toolib* : Thomas Rivière et Thibaud Hulin sont les responsables des données courantes. Eux seuls ont l'accès aux données courantes pour les besoins de traitement.

Les données sont anonymisées et conservées ensuite à des fins de recherche et de reproductibilité pour 2 ans.

Dans le cadre des travaux relatifs à l'ontologie, les fichiers consultés sur la plate-forme *Edubases* sont en accès libre et librement réutilisables.

b) Région académique Île-de-France

Académie de Paris ; Université Sorbonne Paris Nord (USPN), laboratoire LabSIC ; Sorbonne Université, laboratoire GRIPIC (CELSA) ; INSPÉ de Paris ; Rectorat de Paris ; DANE

Laurent Petit et Aude Seurat restent les propriétaires des données collectées. Ces dernières n'ont pas vocation à être diffusées autrement que sous la forme de rapports (cahiers d'expérience, bulletins de veille, etc.).

Université Paris Cité ; Laboratoire EDA ; Académie de Versailles : Atelier Canopé 78 ; Rectorat de Versailles ; DANE ; Université Paris-Saclay ; Seine Yvelines numérique

La diffusion de données dans les écrits de recherche sont anonymisées.

c) Région académique des Pays de La Loire : Université de Nantes, laboratoire CREN ; INSPÉ de l'académie de Nantes, site du Mans

En ce qui concerne le questionnaire, les réponses à l'enquête en ligne via *Limesurvey* sont anonymisées.

En ce qui concerne les réponses d'enquête (transcriptions et enregistrements sonores des entretiens), un code est attribué aux personnes interrogées. Toute référence à des lieux, à des personnes ou à des fonctions qui permettraient de reconnaître la personne est codée.

4.3. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Les enjeux éthiques sont intégrés à la réflexion méthodologique déroulée à toutes les étapes de la recherche (recueil, traitement, stockage, publication des données) ; ces enjeux ont été spécifiés dans le « Formulaire pour soumettre un protocole de recherche pour évaluation auprès du Comité d'Éthique de la Recherche de l'Université Paris Cité (CER U-Paris) », formulaire transmis au DPD de l'Université Paris Cité.

5. Partage des données et conservation à long terme

5.1. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données seront partagées sur l'entrepôt *Zenodo* à la fin du projet Humané.

Les entités participantes au projet - laboratoires de recherche et structure institutionnelle - établissent de manière autonome et libre la liste des données à partager.

5.2. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données seront conservées sur l'entrepôt *Zenodo* à la fin du projet Humané.

Les entités participantes au projet - laboratoires de recherche et structure institutionnelle - établissent de manière autonome et libre la liste des données à conserver.

5.3. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les logiciels nécessaires pour accéder aux données sont les suivants :

- gestion bibliographique ;
- tableur ;
- lecteur de documents .pdf ;
- cartes-mentales.

5.4. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

L'entrepôt *Zenodo* a été retenu, ce dernier attribue un DOI à chaque jeu de données (base bibliographique, tableau de veille, plan de gestion des données, liste des publications scientifiques, document vitrine et ontologie).

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6.1. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Le GIS2if (Groupement d'Intérêt Scientifique Innovation, Interdisciplinarité, Formation) sera responsable de la gestion des données pendant 2 ans.

Le GIS2if est une structure fédérative et interdisciplinaire, voir : <https://gis-2if.shs.parisdescartes.fr>

6.2. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les frais alloués à la gestion des données est compris dans le budget du projet HUMANE.

Les frais de stockage sont pris en compte par l'Université Paris Cité et l'UCA.